

Rancang Bangun *Smart Box* Untuk Penyimpanan Paket Menggunakan Arduino Nano Dan Esp32-Cam Berbasis *Internet Of Things*

Adri Dzaki Fateha Riezqi, Herlambang Saputra, Adi Sutrisman

Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya,

Jl. Srijaya Negara, Palembang 30139, Indonesia

e-mail: adridzaki@gmail.com, herlambang@polsri.ac.id, adistra75@gmail.com

Abstrak

Dengan meningkatnya aktivitas belanja online mendorong kebutuhan akan sistem penyimpanan paket yang aman dan dapat diandalkan. Permasalahan yang sering muncul dalam pengiriman paket antara lain paket hilang karena ditinggalkan di depan rumah tanpa pengawasan, paket rusak akibat penanganan yang tidak tepat, serta kegagalan pengiriman karena penerima tidak berada di tempat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirancang sebuah sistem Smart Box berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan mikrokontroler Arduino Nano dan modul ESP32-CAM. Sistem ini memungkinkan penguncian dan pembukaan kotak secara otomatis melalui pemindaian barcode, serta dilengkapi dengan kamera yang mendokumentasikan proses penerimaan paket. Modul ESP32-CAM juga mengirimkan notifikasi dan bukti gambar pengiriman maupun pengambilan paket ke pemilik barang melalui bot Telegram. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu membaca barcode serta mengirim foto dan pesan notifikasi ke Telegram. Selain itu, pada pengujian mekanisme pintu, dilakukan 5 kali percobaan pada pintu pengirim dan seluruhnya berhasil 100%, serta 5 kali percobaan pada pintu pengambilan yang juga berhasil seluruhnya 100%. Dapat disimpulkan bahwa Smart Box berbasis IoT ini aman dan layak diterapkan sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan penyimpanan serta pengelolaan paket secara mandiri.

Kata kunci— Smart Box, Arduino Nano, ESP32-CAM, Internet of Things (IoT), penyimpanan paket, barcode.

Abstract

With the increasing popularity of online shopping, the demand for a secure and reliable package storage system continues to grow. Common problems in package delivery include lost packages due to being left unattended in front of the house, damaged packages caused by improper handling, and failed deliveries when the recipient is not available. To address these issues, a Smart Box system based on the Internet of Things (IoT) was designed using an Arduino Nano microcontroller and an ESP32-CAM module. This system enables automatic locking and unlocking of the box through barcode scanning and is equipped with a camera to document the package reception process. The ESP32-CAM module also sends notifications and photographic evidence of both package delivery and retrieval to the owner via a Telegram bot. Test results show that the system is capable of reading barcodes and sending photos as well as notification messages to Telegram. Furthermore, in door mechanism testing, five trials were conducted on the delivery door with a 100% success rate, and five trials on the retrieval door also achieved a 100% success rate. It can be concluded that this IoT-based Smart Box is secure and feasible to be implemented as a solution to enhance package storage security and independent package management.

Keywords— *Smart Box, Arduino Nano, ESP32-CAM, Internet of Things (IoT), package storage, barcode.*

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital dan pertumbuhan e-commerce, sistem pengelolaan paket yang aman dan efektif menjadi semakin penting. Saat ini berbelanja online menjadi kebiasaan baru dimana masyarakat yang biasanya datang langsung ke pasar, toko, dan lainnya sekarang bisa memesan hanya perlu melalui aplikasi berbelanja online [1]. Meningkatnya jumlah transaksi online menyebabkan peningkatan intensitas pengiriman barang. Perubahan ini turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan logistik secara lebih intensif dan terintegrasi[2][3].

Salah satu cara terbaik untuk mengirimkan paket adalah dengan menggunakan layanan pengiriman barang. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan, layanan ini menghadapi sejumlah masalah, seperti keterlambatan karena alamat yang tidak jelas, kesulitan menemukan penerima, kehilangan paket yang dikarenakan salah tempat pengiriman, kemudian menghadapi resiko kerusakan dan kehilangan paket pada saat penerima tidak ada ditempat yang disebabkan penempatan paket yang tidak sesuai. Masalah yang sering terjadi adalah saat penerima tidak ada di rumah atau di alamat tujuan pengiriman barang [4]. Diperlukan inovasi baru dalam sistem penerimaan paket untuk mengurangi risiko yang terkait dengan masalah ini[5][6][7].

Pada penelitian sebelumnya, telah dikembangkan sebuah sistem untuk menerima paket menggunakan metode prototyping dengan modul ESP8266. Modul ESP8266 berintegrasi dengan force sensitive resistor yang dapat mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) ke email jika diberi tekanan di bawah 200 gram. Jika resistor tersebut diberi tekanan, maka pertanda bahwa paket sudah diterima pada alat tersebut serta memberikan informasi berat paket tersebut. Tak hanya itu, peneliti sebelumnya juga menyarankan untuk menggunakan perangkat yang lebih lengkap yaitu dengan menggunakan Raspberry Pi yang dilengkapi sensor wifi yang lebih kompleks [4][8][9].

Teknologi serupa juga diterapkan pada sistem otomasi rumah, di mana pintu rumah atau gerbang dapat dikendalikan menggunakan Arduino IDE, modul Bluetooth, dan RFID. Dalam sistem ini, solenoid door lock digunakan sebagai pengunci pintu yang diaktifkan melalui sinyal dari Arduino setelah menerima data dari modul Bluetooth atau pembaca RFID. Selain itu, dalam pengembangannya, terdapat pula Smart Mailbox yang dilengkapi dengan sensor suhu dan kelembapan, seperti DHT11 atau DHT22, yang memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan di dalam kotak pos guna memastikan paket tetap dalam kondisi yang baik [1][10][11].

Untuk mengurangi masalah tersebut seperti kerusakan dan kehilangan paket dapat diatasi dengan menyediakan alat agar pengirim barang dapat meletakkan paket yang dia antar kemudian barang penerima aman dan terjaga tanpa perlu khawatir barang yang dia miliki akan rusak maupun hilang. Pada alat tersebut juga diterapkan teknologi Internet of Things (IoT) agar dapat memberikan pemantauan jarak jauh, meningkatkan keamanan, serta mudah diintegrasikan dengan perangkat seperti smartphone sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Sistem ini dirancang menggunakan mikrokontroler arduino nano untuk mengontrol penguncian dan pembukaan kotak, dan modul ESP32-CAM sebagai perangkat pemantau berbasis kamera dan konektivitas WiFi, yang memungkinkan pemilik barang dapat mengetahui kondisi tempat penyimpanan tersebut. Dengan adanya solusi tersebut pemilik barang tidak perlu khawatir barang yang telah diantar oleh pengirim akan hilang atau rusak pada saat pemilik barang tidak ada ditempat[12][13][14][15].

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada penggunaan ESP8266 dengan sensor sederhana dengan kompleksitas yang lebih tinggi, sementara penelitian ini menekankan pada

integrasi Arduino Nano dengan ESP32-CAM yang dilengkapi konektivitas IoT untuk pengiriman notifikasi dan dokumentasi melalui Telegram. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya mampu mengamankan paket secara fisik, tetapi juga memberikan bukti digital berupa gambar pengiriman maupun pengambilan paket dan notifikasi kepada pemilik barang, sehingga meningkatkan aspek keamanan[4][16][17][18].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Studi Literatur

Pada Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut melalui tahapan pengembangan. Pada tahap awal, dilakukan proses identifikasi sistem smart box yang akan dibuat. Dalam melakukan pengumpulan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan media online seperti YouTube dan beberapa website lainnya. Pengumpulan informasi ini digunakan agar dapat memahami cara untuk merancang sebuah alat dan juga sebagai referensi tentang alat-alat yang akan digunakan.

2.2 Tujuan Perancangan

Perancangan smart box ini bertujuan untuk membantu mengelola penyimpanan paket yang lebih aman, dan terkontrol berbasis internet of things (IoT), khususnya untuk penghuni rumah yang sering berpergian atau tidak berada ditempat tetapi ingin paket yang dimiliki tetap aman. Agar paket tetap aman maka diperlukannya ide yang dapat menyimpan sekaligus mengamankan paket agar aman. Diharapkan agar alat ini dapat membantu menjaga paket agar tetap aman dan juga alat ini dilengkapi dengan Internet of Things berupa fitur notifikasi melalui telegram.

2.3 Tahapan Penelitian

Dalam tahap penelitian dilakukan secara terstruktur agar dapat menghasilkan alat *smart box* penyimpanan paket berbasis *Internet of Things* yang dapat digunakan dengan baik sesuai fungsi dan tujuannya. Setiap tahapan dirancangan agar menghasilkan tempat penyimpanan yang aman dan dapat memberi notifikasi menggunakan telegram ketika pintu tempat menerima paket dan pengambilan paket dibuka. Tujuan dari tahapan ini agar dapat memastikan bahwa sistem dapat berfungsi secara optimal dari segi keamanan dalam penyimpanan, dan kemudahan dalam menggunakannya.

2.4 Diagram Blok

Pada tahap ini, perancangan diagram blok dilakukan untuk menampilkan struktur perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi dalam sistem smart box untuk penyimpanan paket berbasis Internet of Things. Diagram blok ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara sistem bekerja dan membuat proses agar lebih mudah dipahami.

Gambar 1 Diagram Blok

Pada gambar 1 sistem *smart box* berbasis IoT ini memiliki tiga tahapan yaitu Input, Proses, Output:

1. Input dari sistem ini ada dua yaitu dari *keypad* dan *barcode scanner*
 - a. *Barcode scanner* : berfungsi sebagai pemindai *barcode* pada paket yang akan diletakkan pada sistem *smart box*, kemudian data dari pemindaian *barcode* dikirim ke mikrokontroler untuk di proses. Alat ini bekerja dengan memancarkan cahaya merah ke kode, lalu sensor barcode scanner mendeteksi pantulan cahaya tersebut dan mengubahnya menjadi sinyal.
 - b. *Keypad* : berfungsi sebagai tempat pemilik untuk menginput kata sandi untuk mengambil paket yang telah diletakkan di *smart box*, kemudian data dari *keypad* dikirim ke mikrokontroler untuk di proses.
2. Pada tahap proses dilakukan oleh mikrokontroler Arduino Nano yang berfungsi sebagai otak atau tempat untuk mengolah data yang telah di input. Setelah data itu di proses lalu data tersebut dikirimkan ke output. Arduino Nano memiliki spesifikasi berikut mikrokontroler ATmega328, tegangan kerja 5V (input 7–12V), 14 pin I/O digital, 8 pin analog, memori 32KB, dan clock speed 16 MHz.
3. Output dari sistem ini ada empat yaitu
 - a. ESP32-Cam : ESP32 dengan CPU LX6 32-bit, tegangan 5V, RAM 520KB, 8 port I/O, serta mendukung WiFi 802.11 b/g/n.
 - b. Telegram : Pengguna akan mendapatkan notifikasi agar dapat memantau dari kejauhan melalui aplikasi telegram.
 - c. LCD I2C 16x2 : Layar LCD I2C 16x2 berfungsi untuk menampilkan secara langsung apakah pengunci pada *smart box* sudah terbuka atau tidak terbuka.
 - d. *Solenoid door lock* : *Solenoid door lock* berfungsi sebagai pengunci pintu pada *smart box* perangkat keras ini berfungsi atas perintah dari mikrokontroler.

2.5 Flowchart Alat

Pada tahap ini merupakan gambaran dari bentuk yang akan dibuat. Desain alat ini memperlihatkan alat tersebut saat digunakan dan beberapa komponen yang terpasang pada alat tersebut. Desain alat berguna sebagai gambaran bentuk akhir dari alat sehingga dapat mempermudah dalam proses perakitan alat dan membantu dalam memosisikan letak komponen yang akan digunakan. Gambaran dari bentuk alat di tampilan pada gambar 2 dan gambar 3

Gambar 2 Flowchart pintu pengirim paket

Flowchart tersebut menjelaskan alur kerja sistem pemantauan otomatis menggunakan barcode scanner dan ESP32-CAM yang terhubung ke aplikasi Telegram. Proses dimulai dengan instalasi perangkat, yaitu pemasangan dan konfigurasi semua komponen seperti barcode scanner, ESP32-CAM, serta koneksi internet yang diperlukan. Setelah perangkat terinstal, sistem mulai bekerja dengan barcode scanner yang bertugas mendeteksi barcode. Ketika barcode berhasil dipindai, ESP32-CAM secara otomatis mengambil gambar dari objek atau orang yang melakukan pemindaian. Gambar ini kemudian dikirim ke aplikasi Telegram melalui bot yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Setelah itu, pengguna akan menerima notifikasi beserta foto hasil tangkapan kamera melalui Telegram, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas secara real-time.

Gambar 3 *Flowchart* pintu pengambilan paket

Proses dimulai dengan langkah instalasi perangkat, di mana semua komponen sistem seperti keypad, ESP32-CAM, dan koneksi internet dikonfigurasi agar siap digunakan. Setelah instalasi selesai, pengguna diminta untuk memasukkan password melalui keypad. Sistem kemudian akan memverifikasi apakah password yang dimasukkan benar. Jika password tidak sesuai, pengguna akan diarahkan kembali untuk memasukkan ulang password hingga benar. Namun jika password benar, maka ESP32-CAM akan secara otomatis mengambil gambar dari lingkungan sekitar atau orang yang sedang mengakses sistem. Gambar ini kemudian dikirim ke aplikasi Telegram melalui bot yang telah disiapkan. Setelah itu, pengguna akan menerima notifikasi dan foto secara langsung di aplikasi Telegram.

2.6 Perencanaan Pengujian Smart Box

Pengujian sistem smart box direncanakan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada pintu pengirim dan pintu pengambilan. Setiap pengujian menggunakan lima objek berbeda untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi. Pengujian pada pintu pengirim bertujuan untuk mengetahui keandalan mekanisme saat barang dimasukkan, sedangkan pengujian pada pintu pengambilan difokuskan pada proses pengeluaran barang. Dengan dua skenario ini, diharapkan performa smart box dapat dinilai secara menyeluruh, baik dari sisi keamanan maupun kepraktisan penggunaan. Berikut objek yang digunakan.

Gambar 4 Objek Pengujian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Hasil Perancangan

Pengembangan sistem *smart box* untuk penyimpanan paket berbasis *Internet of Things* (IoT) telah dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan menggabungkan mikrokontroler Arduino Nano dan ESP32-CAM, sistem ini dapat membaca data dari pemindai barcode dan mengontrol solenoid *door lock*. Arduino Nano berfungsi sebagai komponen inti yang dapat membaca data barcode melalui *barcode scanner* dan mengaktifkan kunci solenoid jika *barcode* telah terbaca. Sementara, ESP32-CAM digunakan untuk menangkap gambar saat menerima akses atau perintah dari bot Telegram.

Sistem ini juga terhubung dengan platform Telegram yang memungkinkan pengguna untuk memantau aktivitas akses dari jarak jauh, menerima notifikasi beserta foto secara otomatis, serta dapat mengirim perintah untuk membuka pintu secara manual. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur verifikasi PIN melalui keypad sebagai metode tambahan pengamanan. Sistem *Smart Box* ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dalam pengelolaan paket.

3.2 Hasil Perancangan Alat

Hasil dari *smart box* untuk penyimpanan paket berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Nano telah berhasil direalisasikan, dan diberfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. *Smart box* ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dalam proses penyimpanan serta pengambilan paket. *Smart box* ini mampu memindai *barcode*, dan alat ini dapat memverifikasi pin untuk mengaktifkan *solenoid door lock* agar dapat membuka kotak penyimpanan. Alat ini dilengkapi dengan LCD I2C 16x2 yang dapat menampilkan berbagai informasi secara seperti status kunci, hasil verifikasi, atau instruksi penggunaan. Pada Gambar 4 dan Gambar 5 memperlihatkan tampilan dari *smart box* secara fisik. Secara keseluruhan, sistem ini telah membuktikan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan akan solusi penyimpanan paket yang aman, praktis, dan terintegrasi secara digital melalui teknologi IoT.

Gambar 5 Tampilan Alat Bagian Depan

Gambar 6 Tampilan Alat Bagian Belakang

Pada Gambar 5 terdapat tampak depan dari *smart box* yang telah dilengkapi dengan beberapa komponen seperti ESP32-CAM, *barcode scanner*, dan LCD I2C 16x2. Sementara itu pada Gambar 6 terdapat tampak belakang dari *smart box* yang telah dilengkapi dengan ESP32-CAM, *keyped 4x4*, dan LCD I2C 16x2.

3.3 Hasil Pengujian Alat Untuk Pengiriman Paket

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat untuk peletakan paket yang telah diantar berfungsi sesuai rancangan yang dibuat. Berhasil atau tidak pengujian ditentukan dengan kinerja alat yang berfungsi sesuai dengan rancangan yang dibuat.

Tabel 1 Hasil Pengujian pengiriman paket

Kasus Pengujian	Objek yang diuji	Barcode	Berhasil /Tidak	Hasil Telegram
Scanning barcode pada paket	1	CM23366905931	Berhasil	Pintu pengirim terbuka 16:01
	2	SPXID0 4701531539A	Berhasil	Pintu pengirim terbuka 16:02

	3	6948391226033	Berhasil	
	4	1073842	Berhasil	
	5	SGTAOYM1724	Berhasil	

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah pengujian berhasil}}{\text{Jumlah total pengujian}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, presentase keberhasilan pada pengujian untuk pengiriman paket sebesar 100%

Tabel 2 Hasil pengujian waktu notifikasi telegram pengiriman paket

Kasus Pengujian	Objek yang diuji	Barcode	Waktu Pengiriman Notifikasi
Waktu Notifikasi Telegram	1	CM23366905931	2 detik
	2	SPXID04701531539A	2 detik
	3	6948391226033	1 detik
	4	1073842	2 detik
	5	SGTAOYM1724	1 detik

3.4 Hasil Pengujian Alat Pengambilan Paket

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat untuk pengambilan paket yang telah diantar berfungsi sesuai rancangan yang dibuat. Berhasil atau tidak pengujian ditentukan dengan kinerja alat yang berfungsi sesuai dengan rancangan yang dibuat.

Tabel 3 Hasil Pengujian pengambilan paket

Kasus Pengujian	Objek yang diuji	Barcode	Berhasil/ Tidak	Hasil Telegram
Menginput pin menggunakan keypad	1	CM23366905931	Berhasil	
	2	SPXID04 701531539A	Berhasil	
	3	6948391226033	Berhasil	
	4	1073842	Berhasil	
	5	SGTAOYM1724	Berhasil	

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah pengujian berhasil}}{\text{Jumlah total pengujian}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, presentase keberhasilan pada pengujian untuk pengambilan paket sebesar 100%

Tabel 4 Hasil pengujian waktu notifikasi telegram pengambilan paket

Kasus Pengujian	Objek yang diuji	Barcode	Waktu Pengiriman Notifikasi
Waktu Notifikasi Telegram	1	CM23366905931	1 detik
	2	SPXID04701531539A	2 detik
	3	6948391226033	1 detik
	4	1073842	2 detik
	5	SGTAOYM1724	1 detik

3.5 Hasil Pengujian Sistem Bot Telegram

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat dapat dikontrol dari jarak jauh menggunakan bot telegram. Berikut pengujian bot telegram yang terdapat pada tabel 3.

Tabel 2 Hasil Pengujian sistem bot telegram

NO	Perintah	Hasil yang diharapkan	Hasil	Pengamatan
1	/Foto_1	Memberikan hasil pengambilan gambar pada alat bagian depan		Sesuai
2	/Open_1	Membuka pengunci pada pintu alat bagian depan dan memberikan hasil pengambilan gambar bagian depan		Sesuai
3	/Foto_2	Memberikan hasil pengambilan gambar pada alat bagian belakang		Sesuai
4	/Open_2	Membuka pengunci pada pintu alat bagian belakang dan mengambil gambar bagian belakang		Sesuai

Pengujian perintah sistem menunjukkan bahwa setiap perintah yang diberikan melalui sistem berjalan sesuai dengan harapan. Pada perintah /Foto_1, sistem berhasil memberikan hasil pengambilan gambar dari alat bagian depan. Perintah /Open_1 tidak hanya membuka pengunci pintu pada alat bagian depan, tetapi juga secara otomatis mengirimkan hasil gambar dari bagian tersebut. Begitu pula dengan perintah /Foto_2 yang berhasil memberikan hasil tangkapan gambar dari bagian belakang alat. Terakhir, perintah /Open_2 berhasil membuka pengunci pada pintu bagian belakang dan sekaligus memberikan hasil pengambilan gambar dari sisi tersebut. Seluruh perintah dieksekusi dengan baik dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi sistem.

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah pengujian berhasil}}{\text{Jumlah total pengujian}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Keberhasilan} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, presentase keberhasilan pada pengujian untuk perintah bot telegram sebesar 100%

3.6 Pembahasan

Pembahasan dari hasil perancangan dan pengujian *smart box* berbasis *Internet of Things* (IoT) menunjukkan bahwa sistem telah berhasil direalisasikan dengan baik, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Integrasi antara Arduino Nano dan ESP32-CAM mampu mendukung kinerja alat dalam menjalankan fungsinya untuk keamanan penyimpanan paket. Arduino Nano memiliki peran penting dalam membaca barcode dan memverifikasi PIN, sedangkan ESP32-CAM mendukung proses dokumentasi visual serta komunikasi jarak jauh melalui bot Telegram. Fitur notifikasi berupa pengiriman teks secara otomatis menjadi keunggulan dari sistem ini dalam menjamin keamanan dan transparansi proses pengiriman serta pengambilan paket.

Pada tahap pengujian pengiriman paket, sistem mampu menjalankan perintah dengan akurat dalam membaca barcode dari berbagai objek uji. Pengujian dilakukan dengan masing-masing lima objek membuktikan bahwa alat dapat mengaktifkan solenoid secara otomatis dan mengirimkan notifikasi ke Telegram berupa teks pada bagian pintu pengirim “pintu pengirim terbuka” dan pada bagian pintu pengambilan “pintu pengambilan terbuka”. Keberhasilan sistem dalam merespon *barcode* secara konsisten juga membuktikan keandalan *barcode scanner* dan relay dalam mengatur pintu penyimpanan. Selain itu, seluruh komponen seperti *barcode scanner*, ESP32-CAM, Arduino Nano, LCD, solenoid, relay, dan keypad juga berfungsi optimal dengan hasil sesuai harapan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari seluruh rangkaian pengujian mencapai 100%.

Kemudian, pengujian bot Telegram memperlihatkan bahwa fitur kendali jarak jauh dapat digunakan dengan optimal. Setiap perintah yang dikirimkan melalui Telegram, seperti pengambilan gambar berupa jpeg atau membuka pintu. Meskipun secara umum semua perintah berhasil dijalankan, terdapat sedikit keterlambatan respons pada salah satu pengujian yang menunjukkan adanya potensi kendala komunikasi jaringan atau delay sistem. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan pengujian bot Telegram berada pada angka 100%. yang tetap menunjukkan performa yang sangat baik serta keandalan sistem dalam mendukung kendali jarak jauh melalui platform Telegram.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem *smart box* berbasis *Internet of Things* (IoT) yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *smart box* berhasil dibuat dengan baik menggunakan Arduino Nano dan ESP32-CAM, serta mampu menjalankan seluruh fungsinya sesuai dengan perancangan sebagai alat penyimpanan paket berbasis *Internet of Things* (IoT). Penggunaan dua mikrokontroler tersebut memungkinkan sistem bekerja secara terintegrasi, di mana

Arduino Nano bertugas menangani input lokal seperti barcode dan keypad, sementara ESP32-CAM mendukung komunikasi dan dokumentasi visual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu menggabungkan elemen keamanan fisik dan digital dalam satu perangkat yang sederhana namun efektif.

2. Sistem telah melalui pengujian dalam skenario pengiriman dan pengambilan paket, dan hasilnya menunjukkan alat bekerja akurat dan responsif. Pada pengiriman, barcode scanner membaca nomor resi dan memicu *solenoid* serta pengambilan gambar oleh ESP32-CAM. Pada pengambilan, PIN dari *keypad* memicu proses serupa. Seluruh teks dikirim ke Telegram pada bagian pintu pengirim “pintu pengirim terbuka” dan pada bagian pintu pengambilan “pintu pengambilan terbuka”. Tingkat keberhasilan mencapai sekitar 100% yang menunjukkan bahwa seluruh komponen termasuk *scanner*, *keypad*, *solenoid*, dan kamera telah berfungsi dengan baik dan sesuai rancangan.
3. Fitur kontrol jarak jauh melalui bot Telegram menambah fleksibilitas sistem, memungkinkan pengguna membuka pintu atau meminta foto kondisi smart box dari mana saja selama terhubung internet. Pengujian fitur ini menunjukkan tingkat keberhasilan sekitar 100%. Foto yang dikirim melalui perintah Telegram berformat JPEG, menjaga konsistensi dokumentasi visual dalam system.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem lebih lanjut agar kinerja alat menjadi lebih optimal, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan agar sistem dilengkapi dengan fitur pemantauan kamera secara *live* melalui *website*. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melihat kondisi *smart box* secara langsung tanpa harus menunggu notifikasi gambar terlebih dahulu.
2. Sistem sebaiknya dikembangkan agar hanya barcode tertentu yang telah terdaftar atau terverifikasi saja yang dapat membuka *smart box*. Dengan membatasi akses hanya pada barcode yang sah, maka keamanan alat akan semakin terjamin, dan risiko pembukaan kotak oleh *barcode* yang tidak dikenal dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Y. Fadhlana, T. Supriyadi, and M. H. Maulana, “Prototype Smart Mailbox untuk Penerimaan Paket Barang Berbasis IoT,” *Pros. Ind. Res. Work. Natl. Semin.*, vol. 12, pp. 665–669, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2778>
- [2] A. N. Yahya, S. Nurcahyo, and S. Siswoko, “Selektor Otomatis pada Proses Switching CB100 Navigasi Offline Bolak-Balik Berdasarkan Barcode Assy,” *J. Elektron. dan Otomasi Ind.*, vol. 8, no. 1, p. 10, 2021, doi: 10.33795/elk.v8i1.221.
- [3] M. Sekampung and P. Kementerian, “Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET),” *Jl. Gatot Subroto*, vol. 11, no. 57, p. 35227, 2022.
- [4] U. Azrin, I. Ziad, and S. Suroso, “Rancang Bangun Smart Box Penerima Paket Berbasis IoT Menggunakan Raspberry Pi,” *Emit. J. Tek. Elektro*, vol. 22, no. 2, pp. 118–125, 2022, doi: 10.23917/emitor.v22i2.19405.
- [5] M. Rahmatuloh and M. R. Revanda, “Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Haluan Indah Transporindo Berbasis Web,” *J. Tek. Inform.*, vol. 14, no. 1, pp. 54–59, 2022.
- [6] Y. Rahmawati, I. U. V. Simanjuntak, and R. B. Simorangkir, “Rancang Bangun Purwarupa Sistem Peringatan Pengendara Pelanggar Zebra Cross Berbasis

- Mikrokontroler ESP-32 CAM,” *Jambura J. Electr. Electron. Eng.*, vol. 4, no. 2, pp. 189–195, 2022, doi: 10.37905/jjee.v4i2.14499.
- [7] A. Irfianto, M. D. M. Puspitasari, and E. M. Indrawati, “Efektivitas Penyiram Tanaman Bawang Merah Otomatis Menggunakan Sensor Moisture Soil dan Modul GSM,” vol. 8, no. 1, pp. 242–249, 2025.
- [8] A. Mahmudi, M. F. Fahmi, A. Dzaky, and H. Musta, “Prototype Booth Peminjaman Kunci Ruang Kelas Prodi Teknik Informatika UN PGRI Kediri,” vol. 4, pp. 624–632, 2025.
- [9] R. A. Saputra, R. D. Ridwansyah, D. A. Erlangga, and E. Rilvani, “KEAMANAN SISTEM OPERASI DALAM ERA INTERNET OF THINGS,” vol. 9, no. 2, pp. 1939–1944, 2025.
- [10] J. Komputer, “Fakultas ilmu komputer,” *J. Sist. Inf. Telemat.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–17, 2013.
- [11] S. Hendra, H. R. Ngemba, and B. Mulyono, “Perancangan Prototype Teknologi RFID dan Keypad 4x4 Untuk Keamanan Ganda Pada Pintu Rumah,” *E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali*, pp. 640–646, 2017, [Online]. Available: <http://knsi.stikom-bali.ac.id/index.php/e-proceedings/article/view/117>
- [12] M. Adonis and S. Winardi, “Rancang Bangun Smart Door Lock Berbasis Iot dan Recording Data Pada Firebase,” 2025.
- [13] Y. Fauzan, “Kotak Penerima Paket Berbasis IoT Menggunakan Modul Esp32-Cam,” *Institutional Repos. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, pp. 1–66, 2020, [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56069>
- [14] D. Al Baihaqqi, N. Paramytha, E. Fitriani, and T. Ariyadi, “Rancang Bangun Prototype Sistem Proteksi Motor DC Berbasis Mikrokontroler Dengan Notifikasi Telegram,” no. 3, 2025.
- [15] Y. Hermawan, “Rancang Bangun Kamera Portabel Pemantau Ruang Brankas Berbasis IoT menggunakan ESP-32 Camera,” *Teknika*, vol. 1, no. 1, pp. 32–42, 2023.
- [16] C. Paul and M. Godambe, “Barcode Scanning System,” no. November 2021, pp. 2–5, 2021, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/358660068>
- [17] D. Prathapagiri and K. Eethamakula, “Wi-Fi Door Lock System Using ESP32 CAM Based on IoT,” *Int. J. Anal. Exp. modal Anal.*, vol. 13, no. 7, pp. 2000–2003, 2021.
- [18] A. C. Gheorghe and C. I. Stoica, “Wireless Weather Station Using Arduino Mega and Arduino Nano,” *Sci. Bull. Electr. Eng. Fac.*, vol. 21, no. 1, pp. 35–38, 2021, doi: 10.2478/sbeef-2021-0008.